

THE CONCEPT OF *DISEASE* IN THE RUSSIAN LINGUISTIC WORLDVIEW: DYNAMICS OF PERCEPTION

The article explores the concept of *disease* in the Russian linguistic worldview, tracing its evolution and transformation. Disease is examined as both a physiological and metaphorical phenomenon, reflecting shifts in society, science, and culture. Special attention is given to the impact of epidemics and pandemics on the perception of the concept. The analysis of explanatory, historical, associative, and phraseological dictionaries reveals the dynamics of linguistic changes. Neologisms related to the microconcepts of *home*, *deception*, and *mask*, emerging during the COVID-19 pandemic, are also discussed. The author demonstrates how language captures social and cultural transformations, highlighting the interplay between language, culture, and societal change through the lens of the *disease* concept.

Key words: *concept, linguistic worldview, lexicography, explanatory dictionaries, dictionaries of new words, neologisms, phraseology.*

Кулакова Анастасия Романовна

Институт лингвистических исследований РАН,
г. Санкт-Петербург, РФ.
Лаборант, соискатель.
E-mail: anastasiafr12102000@gmail.com

Kulakova Anastasiia Romanovna.

The Institute for Linguistic Studies Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg, RF.
Laboratory assistant, postgraduate student.
E-mail: anastasiafr12102000@gmail.com

Салмина Диана Валентиновна.

Кандидат филологических наук.
РГПУ им. А. И. Герцена,
г. Санкт-Петербург, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: diana.salminad.salmina@mail.ru

Salmina Diana Valentinovna.

Herzen University, St. Petersburg, RF.
Candidate of Philology, associate Professor of the
Department of Russian Language.
E-mail: diana.salminad.salmina@mail.ru

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.18037648

В. А. Яковлева © 2025

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук Е. В. Кузнецова)

ЯВЛЕНИЕ «УДЛИНЕНИЯ» ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ

В статье обосновываются причины образования от коротких в отношении звукового состава междометий более длинных версий с изменёнными оттенками значений. Данный процесс противоречит назначению эмоциональных междометий — быстрой реакции на происходящее. Обоснование причин явления производится благодаря нахождению связи между морфемным составом междометий и изменением их значений, а также оттенков значений. Результат состоит в выявлении принципов варьирования значений эмоциональных междометий при редупликации производящей основы и при суффиксации. Кроме того, установлена наиболее часто используемая категория суффиксов для образования междометий: уменьшительно-ласкательные. Материалом для исследования послужила лексика, отобранная из диалектных словарей русских говоров.

Ключевые слова: *диалектизм, интонация, междометие, экспрессивность, эмоциональность.*

Изменение окружающего мира, различные события вызывают у человека реакцию, при этом данная реакция подлечит вербальному или невербальному выражению в силу социального характера природы человека. Наиболее привычный для большинства людей способ — вербальный. Для этого используются междометия: «часть речи, образованная неизменяемыми словами, которые служат для выражения различных чувств, эмоциональных оценок, реакций» [5, с. 199]. Кроме того, к междометиям причисляют звукоподражания, но в данной статье они не входят в круг рассматриваемых лексем.

Исследователи по-разному смотрят на вопрос о том, какие разряды междометий следует выделять. А. Х. Буслаев разделял междометия на разряды с точки зрения структуры [10]:

1) первообразные (или первичные, или непроизводные) — выражения чувства: *ах, увы, ох*, мотивирующая основа которых затемнена для носителей языка. Это закрытая группа, обычно построенная по модели сочетания нескольких звуков и не имеющая словоизменения;

2) простые производные (*господи, батюшки, боже мой*) — междометия, мотивирующая основа которых понятна носителю языка, но семантика этих междометий стерта и не соотносится со знаменательными словами;

3) сложные производные — междометия, образованные сложением нескольких слов (*спасибо* от «спаси» и «бог»).

С точки зрения И. Н. Кручининой междометия следует классифицировать с учётом их семантического значения [4, с. 290]:

1) междометия, обслуживающие сферу эмоций и эмоциональных оценок, например, *ай-ай-ай, увы, ах, ох*;

2) междометия, обслуживающие сферу волеизъявления и выражающие обращенные к людям или животным команды и призывы, например, к тишине (*мсс*), вниманию (*цыц*), согласию (*чур*), началу или прекращению какого-либо действия (*брысь*). Следует особенно отметить, что в состав этой группы междометий иногда включают звукоподражания, используемые для общения с животными: *кис-кис; алле*;

3) междометия, обслуживающие сферу этикета, к ним относятся традиционные изъявления благодарности, приветствия, прощания, извинения, которые утратили в разной степени знаменательность: *спасибо, здравствуйте*.

Объединяя данные классификации, можно сказать, что материалом данного исследования стали диалектные первообразные междометия, обслуживающие сферу эмоций и эмоциональных оценок. Диалекты в данном случае выступают в качестве части языка наиболее близкой народу, той части языка, которую мы впитываем с детства и используем при выражении эмоций не задумываясь (чего и требует речевая ситуация, вызывающая эмоциональный отклик говорящего). Материал для проведения исследования был отобран по диалектным словарям говоров России.

Внимание к первообразным междометиям вызвано тем, что, как указывал А. Н. Тихонов, это «закрытая группа, обычно построенная по модели сочетания нескольких звуков и не имеющая словоизменения» [9, с. 521]. Е. В. Середа отмечала, что чаще всего такие междометия обладают полисемией. В связи с этим интересен вопрос варьирования семантических значений и того, насколько свободным является образование новых междометий от первообразных при учёте необходимости сохранения слова как знака: любой знак должен не только содержать смысл (в данном случае — значение слова), но и быть понимаемым определённой группой людей (носителями языка, диалекта).

«Эмоция — особый тип реакции индивида, в котором интегрированы специфическое душевное переживание, отношение к происходящему, физиологические реакции, выразительные акты, направление умственной деятельности, изменение активности и готовность действовать определённым образом. <...> Различают также собственно эмоции, возникающие как преходящая реакция на конкретный стимул, и чувства — устойчивое отношение индивида к определённому объекту или связанные с определёнными ценностями». [2]

Кроме того, как отмечают А. В. Кравцова и А. А. Россошанская в статье «Функционирование и роль китайских междометий на материале фильма „Здравствуйте, учитель“»: «Эмоциональный окрас, функция и роль междометия будет зависеть от

контекста или определённой ситуации» [3, с. 48]. Однако некоторые в той или иной степени устойчивые свойства данного класса слов можно выделить, обратившись к их словообразовательной цепочке.

Так, эмоциональные междометия — вербальные знаки, выразители эмоций (быстрых реакций на события). Соответственно, такие междометия должны быть краткими.

В общерусской разговорной речи, как и в диалектах, встречаются лексемы, противоречащие данной логике, например: *ой-ёй-ёй*, *ай-яй-яй* и т. п. Разрешение данного противоречия является целью исследования, достижение которой будет осуществляться посредством выполнения следующих задач:

- 1) разделение отобранного лексического материала на группы относительно морфемного состава;
- 2) рассмотрение влияния морфемного состава на лексическое значение лексем;

В первую группу диалектной лексики были отобраны редуцированные междометия, т.к. в основном, междометия удлиняются при помощи такого типа словообразования как редупликация («повтор (повторение, удвоение); полное или частичное повторение корня, основы или целого слова как способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц» [7, с. 189]). При помощи подобного повтора производящей основы (ай, ой) можно влиять на уровень экспрессивности междометия: чем больше раз повторяется основа, тем выше экспрессивность и тем сильнее выражаемая эмоция.

В дальневосточных говорах бытует редуцированное эмоциональное междометие *авáва* ‘ай-ай’; в среднерусских — *а-ля-ля́* и *у-тю-тю́* ‘удивление’/‘восторг’/‘неодобрение’ (при наличии в говоре *тю* и *ту* с тем же значением), *áттата* ‘ахти’ (при наличии в говоре межд. *áта* ‘неужели’); в южнорусских — *хву́-хву́* ‘досада’/‘презрение’/‘отвращение’ (общерус. — *фу-фу*); в севернорусских — *ау́-ау́* ‘испуг’/‘удивление’, *ро́х-ро́х* ‘одобрение’, *у́ху-ху́* ‘удивление (большому количеству)’/‘скорбь’, *ую-ю́* ‘удивление (большому количеству)’.

Среди данных лексем можно выделить междометия с множественным словесным ударением (типа *ау́-ау́*, *ро́х-ро́х*) и междометия с одиночным ударением (типа *авáва*, *áттата*). Множественное ударение в целом несвойственное русскому языку является частым явлением в словах сложных или в сложносокращённых — имеющих более одного корня в морфемном составе слова. Междометия, образованные при помощи редупликации, можно считать сложными словами.

Рассмотрим междометия со множественным ударением. При образовании лексемы *хву́-хву́* происходит традиционная для южнорусских и некоторых среднерусских говоров замена звука [ф] на сочетание звуков [хв]. Соответственно, можно сказать, что повторение производящей основы -хву- играет роль увеличения экспрессивности при выражении эмоции, как и в случае с общерусским *фу*. По такому же принципу строятся междометия *ау́-ау́*, *ро́х-ро́х*.

К этой группе междометий можно отнести и лексему *у́ху-ху́*, однако здесь необходимо обратить внимание на отличие: ударение смещено с производящей основы -ху- на первый гласный звук [у]. Предположительно, это произошло из-за того, что изначально в слове производящая основа повторялась трижды, но более удобопроизносимым вариантом оказался тот, в котором слово начиналось с гласной. Причиной этому могла стать связь фонетического образа слова с его лексическим значением: удивление (большому количеству); скорбь. В обоих случаях междометие *у́ху-ху́* озвучивает выдох. Гласные для этого являются более удобным инструментом, т.к. для воздуха в ротовой полости нет шумообразующих преград.

Очень близким по строению и значению к междометию *у́ху-ху́* является лексема *ую-ю́*, которая имеет одно словесное ударение (здесь разница в количестве ударений может

быть обусловлена долготой произнесения звука: регистрирующие лексему могли слышать её в тех ситуациях, когда последний звук [y] протягивается значительно дольше остальных). В данном случае вместо звука [x] разделителем между гласными является звук [j]. В связи с этим и при учёте того, что звуки [y] и [o] являются огубленными и потому созвучны, можно сравнить диалектное *ю-ю* с общерусским *оё-ё*.

Рассмотрим подробнее междометия с одиночным словесным ударением.

Междометие *авáва* также можно рассматривать как лексему, созданную посредством редупликации. Несмотря на отсутствие в говоре междометия *ва* или *ава*, в качестве значения диалектного *авáва* указывается общерусское *ай-ай*, соответственно возможно образование данного диалектизма при помощи редупликации с последующей утратой производящего слова в говоре. То же можно сказать о междометии *а-ля-ля́*, принимая во внимание, что в некоторых южнорусских говорах бытует междометие *ля* со значением удивления, что совпадает с одним из значений рассматриваемого слова. Однако вопрос о связи междометий *а-ля-ля́* и *ля* является спорным, т.к. последнее является производным от междометия *гля* (в значении ‘удивление’), источником которого в свою очередь является глагол *глянь* (призыв посмотреть на что-либо, вызывающее удивление). *Ля* в говорах сохраняет сему ‘глядеть’, которая даже при отсутствии в словарной статье подразумевается из-за тесной связи междометий *ля* и *гля*, а соответственно очень близка к группе междометий волеизъявления. Данное утверждение основывается на информации, полученной при общении с носителями южного диалекта в возрасте 20–43 лет.

Образованными при помощи редупликации являются и междометия *у-тю-тю́*, которое образовано от бытующего в говоре *тю* с теми же значениями (‘удивление’/‘восторг’/‘неодобрение’), но менее экспрессивного. Лексема *тю*, произошедшая, вероятно, от общерусского *тьфу*, при редупликации получает значение, отличное от повторяющегося *тьфу* (чаще всего, трижды). Так, если первое, как было указано, имеет значения ‘удивление’/‘восторг’/‘неодобрение’ и употребляется в качестве эмоционального междометия (производящая основа может редуплицироваться неограниченное количество раз), то последняя используется как ритуальные слова при желании обезопасить себя или кого-либо от сглаза (в суеверии) и повторяется трижды, что отсылает к фольклорным символам. Как эмоциональное междометие *тьфу* используется однократно или повторяясь, но в качестве отдельных слов, а не единого целого, например: «Я вас так по Москве-то расслаблю, что стыдно будет в люди глаза показать!.. Ах я, дура, дура, с кем связалась! Даме-то с званием-чином... Тьфу! Тьфу! Тьфу! (Уходит.) А. Н. Островский. Свои люди — сочтемся (1849)» [6, с. 90].

Интерес представляет междометие *áттата*, поскольку помимо редупликации части основы происходит удвоение звука [т]. Это также можно объяснить увеличением экспрессивности междометия и в данном случае, как следствие, частичным изменением значения. Если междометие *áта* толкуется словарём как ‘неужели’ (лёгкая степень удивления), то *áттата* — как ‘ахти’ (восклицание более высокой степени удивления).

Иногда в общерусском языке встречается суффиксальный способ словообразования междометий: *ой-ёй-ёюшки* (уменьшительно-ласкательный суффикс -юшк-). Однако в целом такой способ словообразования для междометий не свойственен и встречается в основном среди тех лексем, которые используются в сочетании с темой «дети»: *агушеньки*, *гулюшки* и т. п. При этом, данные междометия относятся к группе звукоподражаний.

Вторую группу отобранной лексики составили слова, образованные при помощи суффиксального способа от общерусских или диалектных слов. В частности, её представляют следующие лексемы: *айлюшенька* ‘горе’, *áханьки*, *áички* ‘удивление’, *аяинька*, *аяичка* ‘удивление’/‘горе’ (при наличии в говорах соседней области межд. *айй* ‘удивление’/‘укоризна’ и т. п.) *ёченьки* ‘изумление, испуг, огорчение и т. п.’, *охохóни*,

охохо́юшки ‘сокрушение’, *оше́ньки* ‘ох’, *ухо́ньки* ‘удивление’, *эхо́ньки* ‘сожаление, лёгкое неудовольствие’.

Первое, что можно отметить: междометия, образованные суффиксальным путём, преимущественно заканчиваются на -и, в редких случаях на -а. Это в совокупности с суффиксами, участвующими в образовании существительных женского рода, создаёт образ субстантива во множественном (или единственном числе), однако таковыми данные лексемы мы считать не можем ввиду их неизменяемого характера и использования в качестве восклицаний.

Чаще всего при суффиксальном словообразовании среди междометий используются суффиксы -оньк- и -еньк- с общим для них значением ‘формообразовательная единица, образующая 1) имена существительные мужского, женского и общего рода с ласкательным значением (березонька, дяденька, доченька, лисонька, подруженька, Сереженька и т. п.)’ [1]. Так, в значении лексем *авохтиньки*, *аиньки*, *аяинька*, *аханьки*, *ухоньки*, *эхоньки*, *ахтеньки*, *ёченьки*, *ошеньки* характер эмоции смягчается в связи с использованием суффиксов, значение которых содержит сему ‘ласкательный’. Необходимость смягчения выражаемой эмоции в основном объясняется характером самой эмоции: переживать горе, испуг, огорчение неприятно. В случае, когда положительна (восхищение), необходимость её смягчения можно объяснить при помощи ситуации общения: чтобы не напугать, не огорчить резким возгласом, его смягчают.

В лексеме *а́йичка* также использован уменьшительно-ласкательный суффикс -ечк- со значением ‘Формообразовательная единица, выделяющаяся в имени существительном женского рода с уменьшительно-ласкательным значением (дощечка)’ [1, URL], в связи с чем семантика междометия смягчается, по аналогии с описанными выше междометиями.

Междометия, содержащие суффиксы, могут быть образованы при помощи усечения: *охохо́ни*, *охохо́юшки*. В общерусском языке бытует междометие *охохо́нюшки* [8, стлб. 1769], содержащее суффиксы -н- и -юшк- со значением ‘имена существительные женского рода, в том числе и мотивированные словами мужского рода с уменьшительно-ласкательным или с уменьшительно-уничижительным значением’ [1, URL] и имеющее в связи с этим сему ‘смягчение’. В говорах общерусское *охохо́нюшки* преобразовалось в *охохо́ни* и *охохо́юшки*, сохранив при этом составляющую значения ‘смягчение’ в обоих случаях.

Таким образом, весь отобранный материал был разделён на две группы: диалектные междометия, образованные при помощи редупликации и диалектные междометия, образованные при помощи суффиксации. В ходе анализа их структуры и семантики был сделан вывод о том, что основными приёмами «удлинения» диалектных междометий являются редупликация и суффиксальный способ словообразования. При редупликации экспрессивность междометий усиливается, тогда как при добавлении суффикса изменяется эмоциональная оценочность слова. Так происходит из-за наличия сем ‘уменьшение’ или ‘смягчение’ в большей части суффиксов, используемых для образования междометий. Эти выводы могут поспособствовать дальнейшему изучению междометий не только в диалектах, но и в общерусском языке, а также в других языках мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц: [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. — Текст: электронный // Slovar.cc: [сайт]. — 2000. — URL: <https://slovar.cc/rus/efremova.html>
2. Жмуров, В.А. Большой толковый словарь терминов психиатрии / В. А. Жмуров. — Элиста : Джангар, 2010. — 863 с. — Текст: электронный // Библиотека клиники | Клиника «Психическое здоровье» [сайт] : — 2010. — URL: <https://psyclinic-center.ru/biblioteka-kliniki/tolk-slovar-terminov-psikhiatrii/emer-empa> (дата обращения: 28.02.2025)
3. Кравцова, А.В. Функционирование и роль китайских междометий на материале фильма “老师好” / А.В. Кравцова, А.А. Россошанская // Грани познания. — 2021. — № 3(74). — С. 47-51.

4. Кручинина, И.Н. Междометия / И.Н. Кручинина // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
5. Матвеева, Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 562 с.
6. Островский, А.Н. Свои люди — сочтемся! : Ориг. комедия в 4 д. / А.Н. Островский. — Москва : Унив. тип., 1850. — 104 с.
7. Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. — М.: Просвещение, 1985. — С. 273
8. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / Гл. ред.: В.И. Чернышев, С.П. Обнорский, В.В. Виноградов и др. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948 — 1965.
9. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т. / А.Н. Тихонов // Изд-е 3-е, испр. и доп. М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. Т. 1. 860 с.
10. Холодионова, С.И. Междометие как языковая единица: особенности классификации / С.И. Холодионова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. №3-2 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdometie-kak-yazykovaya-edinita-osobennosti-klassifikatsii> (дата обращения: 28.02.2025).

Поступила в редакцию 20.09.2025 г.

V. A. Yakovleva

THE PHENOMENON OF «LENGTHENING» OF EMOTIONAL INTERJECTIONS IN RUSSIAN DIALECTS

The article substantiates the reasons for the formation of longer versions with altered shades of meaning from short interjections in relation to the sound composition. This process contradicts the purpose of emotional interjections — a quick reaction to what is happening. The reasons for the phenomenon are substantiated by finding a connection between the morphemic composition of interjections and changes in their meanings, as well as shades of meanings. The result is to identify the principles of varying the values of emotional interjections during reduplication of the generating base and during suffixation. In addition, the most frequently used category of suffixes for the formation of interjections has been established: diminutive-affectionate. The vocabulary selected from dialect dictionaries of Russian dialects served as the material for the study.

Key words: dialecticism, intonation, interjection, expressiveness, emotionality.

Яковлева Валерия Александровна.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, РФ.
Студент.
E-mail: yava610@mail.ru

Yakovleva Valeria Alexandrovna.

FSBEI of HE «Volgograd State Social and Pedagogical University», Volgograd, RF.
Student.
E-mail: yava610@mail.ru

Кузнецова Елена Валентиновна.

Кандидат филологических наук.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, РФ.
Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
E-mail: kev7-78@mail.ru

Kuznetsova Elena Valentinovna.

Candidate of Philology.
FSBEI of HE «Volgograd State Social and Pedagogical University», Volgograd, RF.
Associate Professor of the Department of Russian Language and Methods of Teaching it at the FSBEI of HE «VSSPU».
E-mail: kev7-78@mail.ru